

CONNECTING
THE DOTS

CONNECTING
THE DOTS

CONNECTING THE DOTS

Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2023

-Díjazott előadások absztrakt füzet-

Szerkesztő: Rusu Szidónia

Állam- és jogtudományok - Law and Political Science Section

1.helyezett

Lórincai Lilla: The possibilities of legal canon formation

My research falls within the broader category of the philosophy of law, more precisely within the interdisciplinary movement known as law and literature. According to its classical typology, my project is part of the law as literature subcategory, examining legal texts as specific literary genres; in my research, I specifically inquire about the phenomenon of canonization of texts.; Throughout my doctoral research, I explore the concept of the canon, and the various attempts at definition, which show that the canon is not only a set of esteemed authors, works of art or genres considered to be outstanding, but also, and at least as importantly, the procedures and systems of interpretation responsible for their selection. Although texts, authors, idioms and genres are essential elements of the canon, there is also a process of selecting the works and an institution for interpretation.; One of the cornerstones of my research hypothesis is that legal texts are also organized into corpora. And, just as in the case of literary texts, where there are two ways in which they are arranged into corpora - an institutional and an immanent one - there are also two ways in which legal written materials are arranged. There is an institutional, directed, knowable and coherent system of codified legal texts; and there is a hidden canon, often not so transparent, arranged according to preferences. Taking these preferences into account, often articulated but sometimes hidden, the canon is not just a set of texts, but also a form of shared knowledge.;; Further possibilities of my research could progress to the question of how the canon serves as a cultural technique within the realm of law, particularly because canonization can take on different meanings and roles as a result of adapting to various legal systems.;; In the case of continental law the relationship between codification and canonization is particularly worthy of our attention since both mechanisms are capable of creating a collective identity - in addition to one being a transparent and strictly rule-governed process, whereas in common-law legal systems, the relationship between precedents and canonization would be worth a closer look.

Keywords: law and literature, canonization, legal texts, legal canon, codification and canonization

2.helyezett

Szilágyi István: A román nemzetállam tabutémái: a magyar kisebbségi követelések

A 2000-es években egy sor rendelkezéssel és intézménnyel látványosan javult a kisebbségjogi helyzet Romániában, az ország 2007-es EU-csatlakozása óta azonban ez alábbhagyott. Komoly nemzetközi nyomás és ellenőrzési mechanizmus hiányában a politikai szándék is megcsappant. Bukarest mintha befejezettnek tartaná a munkát, azaz nem volna szükség további jogi és intézményi fejlesztésre. A tény, hogy a nemzeti kisebbségekről szóló státustörvény több mint egy évtizede tervezet szintjén áll, pontosan ezt támasztja alá. Napjainkban a többségi nacionalizmus ugyan világosan kimutatható a különféle szociológiai felmérések által, mégis nehéz volna szisztematikus román államnacionalizmusról beszélni, hiszen hiányoznak a stratégikus ideológiai dokumentumok és nincsenek intézményes képviselői sem. A román közéletben a nacionalizmus egy látens, irracionális és inkohereus formában jelentkezik, azaz időnként egyes közéleti szereplők fejeznek ki nacionalista nézeteket (főleg kisebbségi kérdéskörökben), illetve jutnak nyilvánossághoz egyes médiaorgánumok közvetítésével. Az állami struktúrákban rendszerint csak akkor jutnak érvényre ezek a nézetek, amikor ilyen gondolkodású személyek kerülnek döntéshozó pozícióba. Éppen ez az ideológiai hatás köszön vissza látványosan egyes hatósági és bírósági döntésekben is, amelyeket a dolgozatom törzsében fogok részletesen tárgyalni. Hogy miért pont az elmúlt években ütötte fel újra a fejét az államnacionalizmus? Csak találgatni lehet, de valószínűleg egyrészt a magyar politikai követelések felerősödése nyomán, másrészt pedig a nemzetközi és európai politikai közeg engedékenysége miatt (szankciók hiánya az Unió, az EBESZ és az Európa Tanács részéről). Tanulmányomat egy általános nacionalizmuselméleti áttekintéssel kezdem, amelyben szó lesz a nacionalizmus különféle értelmezéseiről, majd körvonalazom és részletesen tárgyalom a felhasznált elméleti keretet, amely lényegében a Will Kymlicka és Rogers Brubaker által kidolgozott többségi és kisebbségi nacionalizmus dichotómiájára épül. A következő részben előbb általánosan közelítem meg a román nemzetállam kérdéskörét, majd bemutatom a román hatóságok hozzáállását egyes magyar politikai ügyekhez (székelyföldi autonómia, szimbólumok, magyar nyelvhasználat), egyúttal felfedvén a román nacionalista diskurzus leitmotivumait, illetve igyekszem megválaszolni a felmerülő kérdéseket: Mi körvonalazódik ki a hatósági/bírósági állásfoglalásokból, mi állhat mögöttük, illetve mi a jelentőségük?

3.helyezett

Mánya Petra:Jogi kihívások a romániai és magyarországi iskolaelhagyás kezelésében

Az iskolaelhagyás problémája komoly kihívást jelent sok ország számára, beleértve Romániát és Magyarországot is. Az iskolaelhagyás olyan folyamat, melynek során a diák az oktatási rendszerből távozik anélkül, hogy az előírt iskolai képzési folyamatot befejezné vagy oklevelet szerezne. Ez az eseménysor negatív következményekkel jár mind az egyén, mind a társadalom és a gazdaság számára. Az iskolaelhagyás jogi problémája több szempontból is megközelíthető. A jogi szempontok általában az iskolához való jog, az iskolalátogatás kötelezettsége, a kötelező oktatás és az iskolaelhagyás következményei körül forognak. Dolgozatomban ezeket jártam körül és vizsgáltam meg.

Földtudomány és közgazdaságtan szekció - Economics and Earth Science Section

1.helyezett

Magyari Máttyás:Erdély vizuális helységnévtára

A tágan értelmezett, jelenkori Erdély, amely a történeti Erdély mellett Partium és Bánság igen jelentős hányadát is magába foglalja, az idők során rendkívül változatos, többnyelvű terület volt. Ennek megfelelően a térségben található helységek számos különböző névváltozattal rendelkeztek a történelem folyamán. Ugyan léteznek olyan történeti helységnévtárak, amelyek a helységek írásos említéseinek összegyűjtése által lehetőséget biztosítanak a helységnevek alakulásának, egyben a helységek jogállásában és közigazgatási hovatartozásában bekövetkező változásainak végigkövetésére, ezek mindegyike kizárólag szöveges formában érhető el, így használatuk felettébb időigényes. Mindemellert egyik ilyen alkotás sem fed le teljes mértékben Erdély aktuális, több mint 5000 helységet tömörítő településhálózatát, nem beszélve az idők során létezett számtalan, mára már elpusztult, vagy önállóságát elvesztett településről. Kutatásom célja e

helységnévtárak tartalmának egyfajta tér-idő adatbázis formájában történő szintetizálása, amely, amellet, hogy önmagában is lehetőséget biztosít a települések adatainak tömör és könnyen értelmezhető módon való közlésére, térinformatikai feldolgozás után képes lehet egy olyan webtérkép alapanyagaként szolgálni, amely lehetővé teszi a mindenkori erdélyi településhálózat meghatározott változásainak – a helységek írásos említéseire alapozott – vizuális bemutatását, különös tekintettel a helységnevek formálódására. A munka részeredményeként már létrejött egy olyan kezdetleges és viszonylag egyszerű, de már működőképes webkartográfiai termék, amelynek segítségével megállapítható, hogy a történelem adott időpillanatában mely települések léteztek az egykori székely székek területén, ezek milyen jogállással rendelkeztek, illetve, hogy a korabeli írásos feljegyzések jellemzően milyen néven hivatkoztak rájuk. Az Erdély teljes területére kiterjesztett adatbázis kiépítése jelenleg is e webtérkép kifejlesztésének tapasztalataira támaszkodva zajlik, beleértve a helységek számbavételét, földrajzi helyzetének meghatározását és a kutatás szempontjából relevánsnak ítélt adatok dokumentálását is. E folyamat végeredményeként létrejövő alkotás arra lenne hivatott, hogy felhasználóbarát, mégis szakmai szempontból megbízható kiindulópontja legyen az erdélyi településekkel és azok történelmével kapcsolatos kutatásoknak.

Kulcsszavak: tér-idő adatbázis, Erdély, írásos említések, településhálózat, térinformatikai feldolgozás, Székelyföld, webtérkép

2.helyezett

Bukur Tamás: Termékválaszték és jólét vezetékes internetszolgáltatások lokális monopol piacain

A vezetékes internetszolgáltatások piaca létfontosságú szerepet játszik a digitális gazdaságban, azáltal, hogy a gazdaság szereplőinek számára nagy sebességű internetkapcsolatot biztosít. A piac dinamikájának, különösen a piacszerkezet árra és minőség gyakorolt hatásának megértése, kulcsfontosságú a döntéshozók, a szabályozók és az iparági szereplők számára. A vezetékes internetpiac sajátosságát az képezi, hogy a fogyasztók gyakran az otthonuk földrajzi lokációjában elérhető internetszolgáltatókra korlátozódnak, csak ezek képezik a releváns piacot számukra. Ez bizonyos esetekben helyi monopolpiacokhoz vezet, amelyeken csak egy szolgáltató

működik. A piacelmélet általános feltevéseiből arra következtethetünk, hogy az ezeket a piacokat kiszolgáló monopolista internetszolgáltatók valamilyen módon megpróbálják kihasználni piaci erejüket. Ugyanakkor a magasabb szintű, pl. regionális vagy országos piacokra jellemző kompetitív környezet korlátozhatja ezt a monopolista magatartást, például azáltal, hogy a hatóságok az általános listaárak nyilvánossá tételére kötelezik a szolgáltatókat. Az internetszolgáltatások iparágának jellemzője, hogy a kiépített infrastruktúra nagy mértékben meghatározza az szolgáltatás árát és minőségét. Az infrastruktúra kiépítésével és fenntartásával kapcsolatos jelentős fixköltségek, illetve ezeknek a helyi piacokra jellemző kereslettel való kölcsönhatása miatt a hálózat fejlettségi szintje lokálisan igen változatos lehet. A piaci dinamika megértésének fontos szempontja annak feltárása, hogy ezek a különbségek az alapvető technológiai korlátokon túl, a szereplők gazdasági döntései révén hogyan befolyásolják az árakat és a minőséget. Ez a tanulmány alternatív megközelítést javasol az internetszolgáltatások piacára jellemző helyi monopóliumok hatására kialakuló alacsonyabb fogyasztói többlet problémájára. Elméleti modellkeretünkben megvizsgáljuk a termékválaszték növelésének hatását a fogyasztói többletre ezeken a piacokon. Az eredmények azt mutatják, hogy a különböző sebességű és áru internetsomagok jelenléte magasabb fogyasztói többletet eredményezhet, mint amilyen egytermékes monopólium esetén alakul ki. Ez a megközelítés felveti egy kevésbé erőteljes, de potenciálisan mégis hatékony szabályozói beavatkozás lehetőségét, amellyel a fogyasztói többlet csökkenése kompenzálható az érintett lokális piacokon. Modellünk arra a feltevésre épül, hogy a fogyasztók a rájuk jellemző rezervációs ár és sebesség értékei mentén oszlanak el, amellyel egy heterogén fogyasztói preferenciákkal leírható piacot kívánunk reprezentálni.

3.helyezett

Kocsis Lóránt Zsombor: K+F szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben

A világgazdaság helyzetét vizsgálva könnyedén megállapíthatjuk, hogy bizonyos államok, régiók vagy akár ország-csoportok gazdasági fejlettségi szintjei jelentős mértékben eltérnek egymástól. A meglévő különbségek és szakadékok megléte egyáltalán nem új keletű, hosszú idő óta fennállnak és mindennek a gyökerei ugyanoda vezethetők vissza. Nevezetesen a gazdaság fejlettségi szintje és az életszínvonal évszázadok óta összefüggésben állnak az adott ország iparának fejlesztési képességeivel. A technológiai fejlődés, a technológiatranszfer, de a know-how, az irányítási és értékesítési eljárások fejlesztése határozzák meg egy-egy gazdaság fejlettségi szintjét. Köztudott, hogy napjaink gazdaságára jellemző a szolgáltatások túlsúlya és egyre nagyobb térnyerése, viszont nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezek jelentős része is az ipar köré épül, vagy az ipari tevékenységek által megvalósított végtermékek felhasználásával működhetnek. Jelenlegi társadalmunk berendezkedése és felépítése nagymértékben a kitermelő- és feldolgozó ipartól és ennek fejlettségi szintjétől függ. A fejlettségi szint pedig a kutatás-fejlesztés jelenlététől függ, amelynek következménye az innováció megjelenése. A globális gazdaság jellemzője, hogy az ipar termelőegységei határokat átlépve szétszóródnak és ott horgonyoznak le ahol a termelési tényezők a legkedvezőbb módon és a legkedvezőbb áron elérhetők. Ennek köszönhető az a tény, hogy rengeteg esetben találkozunk idegen tőkével működő multinacionális vállalatokkal szerte a világon, főleg a fél-periférikus és a periférikus országok esetében. Az előadás elméletekkel, számításokkal és hivatalos statisztikai adatokkal támassza alá azt a tényt, hogy a K+F és az innováció okolható a fellelhető gazdasági szakadékok kialakulásáért. Bemutatásra kerül Románia ipara is, ennek súlya és szerkezete, ugyanakkor Székelyföld, mint nem különálló és hivatalosan elismert régió, jellegzetességei és lehetőségei. Minden fejlesztés megvalósításához azonban pénzügyi forrásokra van szükség, az előadás utolsó része az EU-s források feltérképezését és azonosítását tűzte ki célul, amely úgy országos, mint regionális (Székelyföld) szinten lehetőségeket biztosít az ipari tevékenységek fejlesztésének megvalósítására. Ez pedig közvetlen vagy közvetett módon befolyásolja a jövőben az ország és az elemzett régió gazdasági fejlettségi szintjét és lakósainak életszínvonalát.

Hittudomány 1 - egyháztörténelem és elméleti dolgozatok - Religious Studies Section 1 - History of Church and Theory

1.helyezett

Trombitás Márta: A hebel fogalom és hatása a Qohelet időszeleléteré

A többek között „szélfuvallatként”, „hiábavalóságként” vagy „hiúságként” fordított héber hebel szó a Prédikátor (Qohelet) könyvének leggyakrabban visszatérő terminusa. A Héber Bibliában összesen 73 alkalommal megjelenő hebel magában a Prédikátor könyvében 38-szor tűnik fel és a könyvben érintett témák (pl. bölcsesség, gazdagság) meghatározó jellemzője. Központi szerepe és gyakori előfordulása nemcsak a rabbinikus (pl. Midrás Qohelet Rabbah) és patrisztikus szerzők (pl. Alexandriai Didümosz, Nüsszai Gergely, Jeromos) figyelmét keltette fel, hanem a tudományos bibliaexegézis is behatóan foglalkozik a terminus adekvát értelmezésével és a könyvben feltáruló összefüggéseinek a megfejtésével (pl. Michael V. Fox). A Prédikátor könyvének mottószerű mondata, h^aḥēl h^abālīm ... hakkōl hābel, amely keretbe foglalja a könyv összes bölcsességi mondását (vö. 1,2 és 12,8), „mindent” (kōl) a hebel szóval jellemez, és így lényegében az egész emberi élet egy kósza „szélfuvallat”, a „hiábavalóság” és a „haszontalanság” távlatába helyeződik. Ilyen értelemben még maga a jövő is sajátos megvilágításba kerül, hiszen az ún. „végső dolgok” (ἔσχατον) is relativizálódnak és teljesen más megvilágításba kerülnek, mint a Héber Biblia apokaliptikus szövegeiben vagy különösen a keresztény teológiában. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet a Qohelet szöveg- és gondolatvilágában a világ és az ember jövőjére, a „végső dolgokra” tekinteni a mindenséget meghatározó hebel súlya alatt? Előadásomban a hebel szót ennek a kérdésnek a fényében járom körül és arra keresem a választ, hogy a hebel és a Qohelet jövőszéleléte milyen viszonyban vannak egymással. A korábbi kutatásokra támaszkodva először a hebel értelmezési lehetőségeit járom körül, megvizsgálva néhány lehetséges magyar fordítást is. Ez a vizsgálat nemcsak a lexikográfiai szempontokat veszi figyelembe, hanem a könyv egészének irodalmi és teológiai összefüggéseit is. Majd; a hebel-nek a Qohelet időszeleléteré gyakorolt hatását veszem górcső alá, különösen a „végső dolgok” vagyis a világ és az emberiség jövőjének a megítélése szempontjából. Feltárom az ezzel kapcsolatos ellentmondásosnak tűnő állításokat és azt az módot, ahogyan ezek illeszkednek a Qohelet hebel fogalmának a világába.

2.helyezett

Szép Carla Monica: Eröss Alfréd élete és munkássága, a kutatás jelenlegi állása

Doktori disszertációm témája Eröss Alfréd élete és munkássága.; A választott témát elsősorban a 20. századi erdélyi egyházmegyetörténet valamint teológiatörténet keretében helyezhetjük el. A szinte „elfelejtett” erdélyi teológus, titkos püspök,irodalmár életét és munkásságát kutatom leginkább azért mert eddig személyével, életművével kevesen foglalkoztak. Egy-egy teológusportré, arcképvázlat vagy elvéve egy-egy rövid; újságcikk idézi fel csupán emlékét. Eröss Alfréd személyi hagyatéka, melyet a Gyulafehérvári Érseki Levéltár őriz még teljes mértékben feldogozatlan. Itt kezdtem el kutatásomat, illetve nagy segítségemre van Farkas Zoltán, Eröss Alfréd unokaöccse, akinél a családi hagyatékból megőrzött írások, adatok, dokumentumok találhatóak, amelyeket a rendelkezésemre bocsátott. A kutatásnak ki kell terjednie Eröss Alfréd életének és munkásságának minél teljesebb vizsgálatára, ugyanakkor a kutatási probléma szükségesé teszi az interdiszciplináris megközelítést, amelynek során az egyháztörténelmi, teológiai, irodalomtörténeti, politikai, néprajzi forráskutatás, rendszerezés és analízis révén nagyobb rálátást nyújthat az életmű helyének és szerepének megértésében.A jelen kutatásnak egyik fontos feladata a meglévő eredmények, adatok, forrásanyagok vizsgálata, elemzése, rendszerezése, korrigálása, kibővítése.Dolgozatom írásának fő célkitűzése Eröss Alfréd életének és munkásságának minél teljesebb feltérképezése, mely által közelebb kerülhetünk egy olyan életműhöz, amely hatást gyakorolt egyrészt a 20. századi- a II. Vatikáni Zsinatot megelőző - nyugati teológia erdélyi recepciójához, másrészt milyen mértékben formálta a következő nemzedéket, melynek hatása a jelenkorban is érezhető.

3.helyezett

Bertalan Tímea: A keresztény antropocentrizmus kairológiai újraértelmezésének lehetőségei az ökológiai válság tükrében

Az ökológiai válság kiváltó okai számos aspektus mentén értelmezhetőek, számos területre visszavezethetőek, ezek vizsgálata pedig a megoldáshoz is közelebb vihet. Jelen kutatás abból indul ki, hogy az ember és a természet viszonyának antropocentrikus értelmezése hozzájárult (és hozzájárul) az ökológiai problémák fokozódásához, ennek újraértelmezése pedig hozzásegíthet

egy fenntarthatóbb, ökológiai attitűd kialakításához. Főként a keresztény antropológia tükrében kívánjuk megvizsgálni a problémát, hiszen az ember mint Isten képmása koncepció mögött sokat kritizált attitűd húzódik meg, ami gyakran félreértésekre ad lehetőséget, hiszen az ökológiai válság közepette nehéz értelmezni a katolikus egyház által képviselt relatív antropocentrizmus fogalmát, ami úgy próbálja az embert a teremtés koronájaként megőrizni, hogy közben nem jogosítja fel a teremtés egészének kizsákmányolására. A kutatás a következő kérdésekre próbál választ találni: Mit jelent a katolikus egyház által képviselt relatív antropocentrizmus, hogyan értelmezhető ennek mentén az ember és természet viszonya, illetve az Isten képére teremtettség (imago Dei)? Hogyan viszonyul ez a kortárs humánökológiai nézetekhez? Szükséges-e a keresztény antropocentrizmus újraértelmezése, illetve van-e lehetőség erre a katolikus tanítás alapvetéseinek elvetése nélkül? Kell-e mindenáron ragaszkodnunk az antropocentrizmushoz? Mivel alapvetően elméleti kutatásról van szó, így főleg egyházi dokumentumok, megnyilatkozások vizsgálata mentén próbálunk válaszokat keresni a fent említett kérdésekre, valamint ezek összevetésére is sor kerül különböző humánökológiai nézetekkel. Körüljárjuk a relatív antropocentrizmus fogalmát, illetve ennek alternatíváit, valamint megvizsgáljuk az istenképiség koncepciójának értelmezési lehetőségeit, és ennek következményeit. A kutatás célja, hogy az Isten képére teremtett embert belehelyezze az ökológiai válság kontextusába, és ennek mentén az idők jeleit szem előtt tartva új értelmezési lehetőségeket keressen.

Hittudomány 2 - empirikus kutatások - Religious Studies Section 2 - Empirical Studies

1.helyezett

Nagy Eszter: „Holtomiglan vagy holtáiglan”? - A jegyesbeszélgetés, mint házasságkötésre való felkészítés gyakorlatának ismerete keresztyén fiatal házasok körében

A relacionális etika szerint a másik emberrel való találkozás és kapcsolat meghatározza a létezésünket: általa formálódunk, az ember a Te által lesz Én-né. A házasság ideális esetben egy

életre szóló kapcsolat, amelyben a házastársak keresik az egymás iránti valódi és hosszantartó szeretet, a bensőségesség, az egymás melletti és általi növekedés lehetőségeit. Meggyőződésünk, hogy a kazuáliák nagy jelentőséggel bírnak, mert a családi életciklusváltásokhoz kapcsolódva elmélyítik a kapcsolatokat. Erre nagy szükség van a gyors és sokszor felszínes megoldásokat kínáló társadalomban, amely, mint „elidegenítő struktúra” csökkenti a valódi szeretet és a bensőséges kapcsolatok kialakulásának esélyét. Az értékek relativizálódásával együtt jár a házasság intézményének gyengülése, aminek következtében egyre több keresztyén házasság fullad kudarcba. A házasságra készülő fiataloknak segítségre van szükségük a romboló szellemi, érzelmi és erkölcsi társadalmi hatások és az egyre nagyobb személyes és kapcsolati kihívások közepette. Ez a felismerés nem tükröződik kellőképpen az egyház, a lelkipásztor szolgálatában. Emiatt egyre sürgetőbb a házasság- és családgondozás, ezen belül pedig a jegyesbeszélgetések, mint a házasságkötésre való felkészítés gyakorlatának a meghonosítása. Az „áldás tere”, különösen a házasságkötés megáldásakor, az az irgalmas ölelés, ahol az áldó Isten szövetséges közösségre lép az emberrel. Dolgozatomban többek között arra keresem a választ, hogy a jegyesbeszélgetés gyakorlata milyen mértékben ismert a fiatal házások körében. Felmértem, hogy a fiatal keresztyén házásoknak van-e (volt-e) tudomásuk az egyházi keretben zajló, egyházi esküvői szertartást megelőző jegyesbeszélgetésekről, mint házassággazdagító alkalmakról. A jegyesbeszélgetésre úgy tekintek, mint a lelkipásztor kazuális szolgálatának szakszerű, preventív és lelkigondozói jellegű feladatára. Ennek formálásához tudnunk kell, hogy milyen képzetek élnek a fiatalokban a jegyesbeszélgetéssel kapcsolatban. Hogyan segíthet a lelkipásztor a házasságkötésre készülő fiataloknak a jegyesbeszélgetések által? Melyek azok a releváns témák, amelyek a jegyesbeszélgetés részét kellene képezzék? A kérdőíves felmérésben 225 fiatal pár vett részt. A jegyesbeszélgetések gyakorlatának ismertségét mérő kérdőív tartalmát főleg saját családpasztorációs, rendszerszemléletű és kontextuális szemléletű ismereteim alapján határoztam meg.; A felmérés célcsoportjának meghatározásakor kitétel volt, hogy főként olyan személyek töltsék ki a kérdőívet, akik 2000 után kötöttek házasságot. A kérdőívcsomag kitöltése 10-15 percet vett igénybe. Az adatfelvétel időtartama: 2023. március 16.–2023. március 26.; Hipotéziseim alapján a jegyesbeszélgetések ismertsége összefüggésben áll a házasságkötés évével, valamint a házastársak életkorával is. Továbbá fontos feltételezés, hogy a korábbi kapcsolatokról való beszélgetés vonatkozásában összefüggés mutatható ki a házastársak életkora és a korábbi kapcsolatok lezárásáról szóló beszélgetés között. Mindezek feltérképezéséhez segítségül hívtam

az empirikus kutatás módszereit is. Az eredmények kimutatásához parametrikus adatfeldolgozás módszerét alkalmaztam Pearson korreláció kiszámítása által. Az eredmények tekintetében hiszem azt, hogy a fiatalok részéről érkező, a jegyesoktatással kapcsolatban megfogalmazódott igények lényegesen hozzájárulnak az egyház kazuális szolgálatának jobb gyakorlatához.

2.helyezett

Pál-Jakab Orsolya: Hogyan szerveződik egyházmegyei szinten a kórházi lelkigondozói szolgálat? - egy kvalitatív terepkutatás eredményei

3.helyezett

Székely Csilla Imola: KingDome - Alternatív utak a misszióban

Kutatásom háttere és apropója a 21. századi missziós lehetőségek bősége és kihasználatlansága, valamint új, a hagyományoshoz képest alternatívnak számító utak keresése és megvalósítása: olyan szakrális istentiszteleti tér és helyszín megtervezése és kialakítása, amelyben a legmodernebbnek számító eszközi-technológiai eljárások és módszerek segítik a különböző korosztályokat képviselő istenkeresők találkozását az élő Istennel és a Szentírással. Erre ma, véleményünk szerint, égető szükség van, hogy ne csupán a történelmi egyházakat érintő diagnózist és problémát fogalmazzunk meg, hanem keressünk és találjunk utakat a lehetséges megoldáshoz. Kutatásom célja a sokféle lehetséges missziós lehetőség közül egy félgömb alakú sátor, illetve épület (geodéziai kupola avagy planetárium) terébe megtervezett audio-vizuális programok és evangélizációs alkalmak leírása konkrét módszertani elemekkel, érdeklődési terület szerinti témák kidolgozásával, a szükséges kellékek felsorolásával, interdiszciplináris és interaktív foglalkozások részletes tervével. Kérdésfeltevésünk: hogyan szólíthatja meg Isten a mai kor társadalmát, az egyháztól, vallástól és Istentől elidegenedett fiatalokat, sőt mindenkit, legyen az bármilyen korosztályú és érdeklődésű embercsoport?! Tekintettel arra, hogy a reformpedagógiák és alternatív iskolai kísérletek hasonlóképpen indultak új utak keresésére a harmonikus személyiségfejlesztés érdekében, ezeket kutatásom kiindulópontjaként értelmezem, melyeket a jelen kor kontextusába helyezek és eszközként a lehető legmodernebb technikai megoldásokkal,

élménypedagógiai elemekkel, ugyanakkor sokféle művészeti módszerrel és gyakorlattal ötvözők. A geodéziai kupola terében szervezett audio-vizuális istentiszteleti alkalmak és interaktív foglalkozások hit- és személyiségformáló hatásmechanizmusát érdemes vizsgálni azzal a céllal is, hogy azt lelkipásztorok és vallástanárok, sőt szülők és nevelők hogyan alkalmazhatják a lelkipályázás, a prevenció, pályaaorientáció stb. gyakorlatában. A kutatás újszerűsége és várható eredményei a különböző kupolaszerkezetek 21. századi könnyűvázasa, illetve planetárium-épület típusú terének istentiszteleti-missziós célra való adaptálása, azaz egy korszerű „templom” kialakítása, sajátos programok megtervezése és kidolgozása a lehető legkorszerűbb eszközökkel való igehirdetés, evangélizáció és közösségformálás érdekében. Új fókusszal kerülnek feldolgozásra már meglevő rendezvények, filmek, előadások és programok minden korosztály és célcsoport számára. A kutatás eredményeként egyfajta repertoár, illetve programleírás összeállítására is sor kerül, amelyben a lehető legjobban igyekszünk lefedni az érdeklődés különböző területeit, hogy a megszervezendő programok alkalmasak legyenek nemcsak gyerekek és fiatalok, de lehetőleg minden elérhető korosztály és bármely sajátos helyzetű csoport, illetve közösség számára is.

Kulcsszavak: misszió, alternatív istentisztelet, geodéziai kupola, művészetek

Irodalomtudomány - Literature Section

1.helyezett

Tótfős Dorottya: Üvegházak, képtárak és kolostorok. Hol keressük a magyar dekadenciát?

A kérdésre, hogy van-e és milyen értelemben beszélhetünk magyar dekadenciáról a 20. század első felének irodalomtörténet-írói ritkán adnak igenlő, problémafelvető választ. Jellemzően úgy rendelik a dekadencia fogalmát egyes folyóiratokhoz és életművekhez, hogy nem számolnak annak komplexitásával. A dekadens legtöbbször tematikus-motivikus jelölő vagy a hanyatlás/elmúlás pejoratív töltetű szinonimája. Ha egyes szerzők mégis (f)elismerik, hogy a dekadencia meghatározó világképi-poétikai hajtóerő a magyar századvég irodalmában, utólag felülíró szándékkal utasítják el hatástörténeti jelentőségét. Ez az elhatárolódás egyrészt hosszú

időre háttérbe szorította a magyar dekadencia kutatását, másrészt önmagában is azt jelzi, hogy a dekadencia igenis befolyásos kulturális-társadalmi jelensége a magyar századvégnek. A tabusítás gesztusán túl az válik izgalmas, termékeny kérdéssé, hogy a dekadencia – nem mint egy lezárható stílustörténeti korszak, hanem mint folytonosságot és disszonanciát teremtő kulturális trópus – mit mutat meg a magyar modernizmus belső dinamikájából. Transnational Decadence című tanulmányában Stefano Evangelista amellettt érvel, hogy az általában francia jelenségként értelmezett dekadencia valójában egy fordításon és kölcsönzésen alapuló, nemzetközi jelenség. A magát gyakran külföldi minták függvényében elgondoló magyar irodalom dekadencia-fogalmát tehát célszerű egy nemzetközileg nagy visszhangot keltő, látványos alapmű befogadási módozatai felől vizsgálni. Kutatásom első lépéseként azt tárom fel, hogy Joris-Karl Huysmans *À rebours* című regénye (1884), a „dekadencia kézikönyve” miként van jelen a magyar századvég irodalmában: kik olvassák, hogyan értelmezik, mit tesznek belőle láthatóvá saját szövegeikben. Előadásomban azt kívánom megmutatni, hogy az Huysmans-ról és *À rebours* című regényéről szóló, a magyar fordítást (*A különc*, 1921) akár évtizedekkel megelőző kritikák, hírek és pletykák miként hozzák létre a dekadens (élet)művész ikonját. A recepciótörténeti vizsgálat egyik fontos eredménye, hogy láthatóvá teszi: a dekadencia korai magyar értelmezése, megvalósítása részben a *l’art pour l’art* és az esztétizmus kevésbé botránnyos, pejoratív képzetei felől lehetséges. Továbbá az érdekel, hogy az Huysmans munkásságát tárgyaló korabeli irodalomtörténeti jellegű írások hogyan problematizálják az irodalmi-kulturális tér rendkívüli változásait, lehetőségeit az *À rebours* vonatkozásában. A kutatás folytatásában tehát arra kérdezek rá, hogy az *À rebours* és *A különc* megjelenése közötti bő három évtizedben milyen művészeti és társadalmi konfliktusok kiírásában fordultak a dekadenciához, az milyen sajátosan magyar hagyományokat folytatott vagy tagadott meg, és kik azok a szerzők, milyenek azok a művek, melyek létrehozzák a magyar dekadenciát.

Kulcsszavak: dekadencia, századforduló, recepciótörténet, Joris-Karl Huysmans, *À rebours*

2.helyezett

Mitruhy Árpád: Fordítói el-különböződés az Ulysses magyar fordításaiban

A kutatás alapjául szolgáló vizsgálat célja egy intertextuális megközelítés alkalmazása James Joyce Ulysses című regényének Hamlet-parafrázisainak és -idézeteinek tanulmányozása érdekében. A kutatás elsősorban egy fordításelméleti szempontból történő szövegfelfogás különböző vonzatait bontakoztatja ki. Arra keresem a választ, hogy a Joyce-szöveg magyar nyelvű fordításai mennyire képlékeny szövegapparátusként jelennek meg, pontosabban milyen mértékben gondolják újra a nyelvi logika szabályszerűségeit és strukturális megközelítését. Két problémakör rajzolódik ki a kutatás gondolatmenetében: 1. milyen nyelvi szinteket (szavak, szó szerkezetek, szerkezetbokrok, tagmondatok, mondatok) érint Joyce a Hamlet-idézetek felhasználásával, illetve hogyan bánik ezekkel a shakespeare-i szövegrészletekkel; 2. mi történik ezekkel a(z) (újra)fordítások során, mit kezdenek velük a fordítók, felismerik-e a sokszor rejtett utalásokat, és ha igen, akkor milyen fordítási technikákat és stratégiákat alkalmaznak. A kutatás középpontjába Joyce intertextuális játékainak egyik formája kerül – amely a magyar Ulysses-fordítások komparatív–kontrasztív megfigyelését követelik meg. A kutatás eddigi eredményei azt mutatják, hogy az Ulysses-fordítók (Gáspár Endre [1947], Szentkuthy Miklós [1974], Magyar James Joyce Műhely [2012]) legtöbbször a Hamlet-parafrázisok átültetésére felhasználták a kanonikus Arany János-féle Hamlet-fordítást. A kutatás következő résztemája a legújabb Ulysses-fordításra fog összpontosítani, azon belül arra törekedve, hogy a fordítócsoport milyen – az eddigi fordításoktól eltérő – technikákat és stratégiákat alkalmaztak, illetve, hogy mik azok a strukturális, szövegszintű (de nem csak) tényezők, amiket elődeiknek nem sikerült a magyar fordításba bevinniük. Továbbá az is fontos tényezőként könyvelhető el, hogy ezek az újítások milyen mértékben viszik közelebb az olvasó a Hamlet-szöveghez, mennyire lesz egyértelműbb az intertextus az Ulysses-szövegben, illetve mennyire támaszkodik a fordítógárda elődeik hibáira és félrefordításaira.

Kulcsszavak: intertextualitás, komparatív–kontrasztív vizsgálat, strukturális szöveg megközelítés, újrafordítás, fordítói stratégia.

3.helyezett

Rapa Annamária: A régiség irodalmának tanítási lehetőségei az erdélyi magyar középiskolákban

Doktori kutatásom célja a régiség irodalmáról (a korszakról általánosan és a tanításra javasolt szövegekről) való implicit és explicit gondolkodás- és viszonyulásmód feltérképezése a romániai magyar középiskolai oktatásban, és ennek átformálására tett szemléleti javaslatok, illetve ezzel összefüggésben a korszak középiskolai tanítására vonatkozóan a diákokat valóban megszólító, releváns alternatívák, megközelítési irányok keresése és a szövegek tanításával kapcsolatos álláspontok, berögződések újragondolása. Mindennek szerves részét képezi a korszakról alkotott téves és reflektálatlan előítélek gyökerének (pl. „sötét középkor”, régi = nem aktuális, érdektelen, az idő múlása = minőségi javulás, az érthetőség időbeliség kérdése, stb.) megragadása, melyekre főként az általam olvasott pedagógiai szakirodalomból következtek. Fóris-Ferenczi Rita és szerzőtársai a fentiek mellett arra is rávilágítanak, hogy az internet korában sokkal hajlamosabbak vagyunk a szövegeket virtuális egyidejűségben látni ahelyett, hogy érzékelnénk a bennük és mögöttük rejlő történetiséget, ahelyett, hogy észlelnénk és értékelnénk a történeti távolságot, mely a szöveg és köztünk meghúzódik, és ezáltal reálisabban ítélnénk meg a művet. Ez, a tanároknak és diákoknak tudattalanul jelen levő sztereotípiák halmaza szorosan kapcsolódik több, az irodalomtanítás lényegét érintő kérdéskörhöz, mint például az irodalomtanítás célja, a funkcionális irodalomtanítás szemlélete, az irodalomtörténet tanításának szerepe, a kánon és a kötelező olvasmányok kérdése. A konferencián ezt a résztémát járnám alaposabban körül konkrét példákkal és a szemléletmód változását célzó javaslatokkal kiegészítve, a további kutatási irányok kijelölésével.

Kulcsszavak: irodalomtanítás, régiség, sztereotípiák, szemléletmód, irodalomtörténet

Kémia, környezettudomány és orvosi - Chemistry, Environmental and Medical Section

1.helyezett

Kiss Etelka: Kumarinvázás fotokapcsoló gerjesztett állapotú folyamatainak vizsgálata

A fotokróm vegyületek különleges tulajdonsága, hogy adott hullámhosszú fényvel besugározva megváltozik a molekuláris szerkezetük. A reakció reverzibilis, a visszaalakulás történhet más hullámhosszú fény hatására vagy termikus úton. A fotokapcsolók olyan speciális fotokróm vegyületek, melyekre nem jellemző a termikus visszaalakulás, szerkezetüket tartósan megőrzik. Optikai szenzorokban és memóriákban, valamint gyógyszermolekulák célba juttatásában való alkalmazásuk új dimenziókat nyit az anyagtudomány és orvostudomány számára. Kutatásaimban a 7-dietilamino-4-metil-kumarin-3-il-vinil-metilpiridin-1-ium-jodid (BMG-372) fotokapcsoló molekulát vizsgáltam, amely zöld fény hatására a stabilabb transz-formából citromsárga cisz-formává alakul át. UV-sugárzás hatására visszaalakul a narancssárga transz-formává. A BMG-372 új vegyület, a Természetudományi Kutatóközpontban állították elő. Mivel a két forma színe eltérő, a fotoizomerizációs reakció mindkét irányba követhető UV-Vis abszorpciós spektroszkópia segítségével. A fluoreszcencia kísérletek azt mutatták, hogy a transz forma erősen emittál, ezzel szemben a cisz forma emissziója nem mérhető. A gerjesztett állapotban végbemenő folyamatokat kémiai aktinometriás és fluoreszcencia kvantumhatásfok mérésrel vizsgáltam. A kísérleti eredményeket összevetettem a Tanszéken végzett kvantumkémiai számítás eredményeivel, mely igazolta a termikus visszaalakulás kis valószínűségét. A két forma szerkezetét optikai és NMR spektroszkópiai módszerrel igazoltam. A fotoizomerizációs reakciók mindkét irányba olyan fotostacionárius állapotokhoz vezettek, amelyek az izomereket nagy feleslegben tartalmazták: a transz \rightarrow cisz reakció esetén a fotostacionárius elegy 91 mol% cisz, a cisz \rightarrow transz reakció ~100 mol% transz izomert tartalmazott. A fotokapcsolóként történő alkalmazás szempontjából fontos, hogy többször ismételt oda-vissza kapcsolást követően acetonitrilben és vízben sem tapasztaltunk számottevő fotofáradást. Minden kísérletet reprodukáltunk vizes oldatban is, bizonyítva, hogy a vegyületünk vízzeloldható fotokapcsolóként

működik, ez lehetőséget teremt további, orvosi kémiában, biológiai képalkotásban alkalmazható kumarinvázis fotokapcsolók kidolgozására.

2.helyezett

Dr.Grebur Kinga: A jó bal kamra funkciójú noncompact fenotípus genetikai, klinikai és képalkotó jellemzői

A szívelégtelenséggel járó bal kamrai noncompactatio (LVNC) háttérben számos génvariáció került leírásra, de kevés adat áll rendelkezésre a jó bal kamra funkciójú (EF) LVNC páciensek genetikai mintázatáról és ennek klinikai manifesztációjáról. Célul tűztük ki egy jó EF-jú LVNC populáció genetikai háttérének jellemzését, valamint a genotípus fenotípusra gyakorolt hatásának vizsgálatát. A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján végzett vizsgálatunkba 54 társbetegségetől mentes LVNC személyt vontunk be (33 férfi, átlagéletkor: 39 ± 14 év; átlag EF: $65 \pm 5\%$), melyhez 54 korban és nemben illesztett egészséges személyt (K) rendeltünk. A szív MR vizsgálatokat 1,5 T berendezésekkel, a felvételek kiértékelését a Medis Suite QMass segítségével végeztük. A génmintákat az Illumina TrueSight Cardio Panellel analizáltuk; eredményeit a Franklin ACMG, a ClinGen és az OMIM adatbázisokkal értékeltük. A statisztikát az IBM SPSS Statistics-el számoltuk. A magas kardiovaszkuláris rizikót jelző klinikai tüneteket “red flag” -ként értelmeztük.; A jó EF-jú LVNC populáció genetikai vizsgálata során 24% -ban LVNC asszociált patogén (P), 56% -ban cardiomyopathiara (CMP) nem meghatározott patogenitású (VUS) és 20% -ban CMP asszociált mutációt nem hordozó egyént (B) azonosítottunk. A bal kamrai volumetriás, funkcionális és izomtömeg paramétereket tekintve az LVNC csoport értékei szignifikánsan különböztek a K csoporttól, azonban a három genetikai LVNC alcsoport között szignifikáns különbséget nem találtunk. A klinikai tüneteket elemezve szignifikáns kapcsolatot találtunk a “red flag” -ek jelenléte és a genotípus között ($p=0.04$); továbbá az egy betegben jelen levő “red flag” -ek száma szignifikánsan különbözött a genetikai alcsoportok között ($p=0.002$) és korrelált a genotípussal ($r=0.457$, $p=0.01$). A gyermekkorban diagnosztizált 7 LVNC beteg közül 6 -ban P vagy VUS mutációt azonosítottunk. A vizsgálatunkban nagy arányban talált P genotípus, valamint ezen páciensek gyakori egyéni vagy családi halmozódása felhívja a figyelmet az LVNC fenotípusú páciensek kardiológiai szűrésének fontosságára és szükség szerint genetika alapú

rizikóstratifikációjára. Kulcsszavak: bal kamrai noncompactáció, hipertrabekularizáció, kardiogenetika, szív MR, rizikóstratifikáció

3.helyezett

Tamás Melinda: Organotin(IV) complexes with organoselenolato ligands

Organotin(IV) compounds attracted considerably increased interest over the last years due to their potential biological properties (antibacterial or antitumor agents) and their applications as precursors for nanomaterials for optoelectronics. On the other hand, various organoselenium compounds were intensively studied for their antioxidant and antiproliferative properties, or they were used as immunomodulators and anti-inflammatory or antidepressant drugs. Our recent research interest was focused on the synthesis and structural characterization of organotin compounds with organoselenolato ligands with potential for biological applications. To increase the stability of the organotin compounds we used aromatic organic groups bearing pendant arms with nitrogen donor atoms capable of N→E intramolecular interactions, e.g. 2-(Me₂NCH₂)C₆H₄. We report here on the synthesis and structural characterization of several homo- and heteroleptic diorganotin(IV) and triorganotin(IV) complexes with organoselenolato ligands of type pzCH₂CH₂Se⁻ (pz = pyrazole). Compounds of type RR'Sn(SeCH₂CH₂pz)₂ (R = 2-(Me₂NCH₂)C₆H₄, R' = nBu, Ph) were prepared by reacting RR'SnCl₂ with Na[SeCH₂CH₂pz] in a 1:2 molar ratio. Similarly were prepared compounds of type R₃Sn(SeCH₂CH₂pz) (R = Me, Bu, Ph, Bn) by reacting R₃SnCl₂ with Na[SeCH₂CH₂pz] when a 1:1 molar ratio was used. All obtained compounds were characterised by multinuclear NMR (¹H, ¹³C{¹H}, ⁷⁷Se{¹H}, ¹¹⁹Sn{¹H}) and 2D (H,H-COSY, H,C-HSQC and H,C-HMBC) and mass spectrometry.

Acknowledgements: The financial support of UEFISCDI, Project PN-III-P4-ID-PCE-2020-1028 is highly acknowledged.

Keywords: diorganodiselenides, triorganoselenides, organotin(IV) complexes, antiproliferative activity, structural investigation

Kommunikáció 2 - film, művészetek - Communication 2 - Film and Art Science Section

1.helyezett

Lengyel Zsanett: Színházi dokumentum – Az online színházi előadások fénykora? Alcím: Nézem, de nem látom

Az elmúlt néhány évben, kifejezetten a COVID19-világjárványnak köszönhetően (a 2020-as év március havától) a színházi szcéna jelentős átalakuláson ment keresztül. A kulturális iparra jellemző bizonytalanság az említett kollektív esemény következményeként mélyült, másfelől pedig az ideiglenes karanténkultúra időszakában a színházak önön határaikat átlépve igyekeztek működésüket fenntartani. ;A hazai, avagy a magyar kulturális ipari területek, azon belül is leginkább azok, melyek korábban túlnyomó részben a periférikus kulturális ipari területekhez tartoztak, s korábban a reprodukálhatóság határaival küzdöttek, a karanténkultúra, valamint a járványlét időszakában részben a fő kulturális területek logikája alapján kezdtek el működni, mely leginkább az online jelenlét, közvetítettség – kitettség – aspektusainak volt köszönhető. Az előadásomban fogalomtisztázás (1), majd pedig jelenségbemutató (2) a célom. Többek között áttekintem a karanténkultúra, valamint járványlét terminusait és azt, hogy magyar tekintetben milyen online térbe tervezett kezdeményezések jelentek meg a hagyományos színházi szcéna mellett, mint alternatíva típusok. A színházi események dokumentálása azonban nem új keletű, s az sem, hogy az üres színház gondolata foglalkoztatta a színháztudományi szakembereket, azonban kész gazdasági modellként való változata újdonságot jelent a szakma számára ;– röviden ezzel az aspektussal is foglalkozom.;Az elméleti bevezető során bemutatom a fő és periférikus kulturális ipari területek logikáját és röviden ismertetem azok jellemzőit, továbbá egy, a magyar kulturális ipari területeken végbement transzformáció narratíváját vázoló fel, miközben rövid történeti áttekintést mutatok be a színház és technológia, avagy a színház és mediatizáció világában. A téma interdiszciplináris: egyfelől művészeti, valamint kommunikációtudományos szemléletmódot képvisel

Kulcsszavak: színház, mediatizáció, kultúra, kulturális ipar, online

2.helyezett

Deák Anita: Természetábrázolás a János vitéz és Lúdas Matyi című animációs filmekben, a forrásművek tükrében

Napjainkban felerősödő jelenség a különböző tudományterületek „bezöldülése”, ami röviden annyit jelent, hogy a környezetvédelmi témák, illetve a természettel való kapcsolatunk egyreinkább helyt kapnak a különböző területek problémaköreiben, amely alól a médiatudományok vagy a filmelmélet sem kivétel. Akadémiai területen is egyre több kutatással találkozunk, amelyek a médiatermékek ökológiai aspektusait vizsgálják. Doktori disszertációm a Pannónia Stúdió által készített egészestés rajzfilmek természet és állatábrázolásával foglalkozik, és a konferenciára szánt előadásom is ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Jelen előadásomban a János vitéz (1973, r. Jankovics Marcell) és Lúdas Matyi (1977, r. Dargay Attila) című rajzfilmek természet- és állatábrázolását vizsgálom meg közelebbről. Ez a két első magyar egészestés animációs film, mindkettő klasszikus magyar irodalmi művek adaptációja, amelyek mérföldköveknek számítanak a magyar animációs filmművészetben, és sikerük megnyitotta az utat más, hasonló rajzfilmek előtt. A kutatás célja egyrészt megvizsgálni hogyan ábrázolja a két rajzfilm a természetet és az állatokat a forrásművekhez képest, különös tekintettel az ökológiai perspektívára. Hiszen annak ellenére, hogy cselekmény szintjén többnyire mindkét rajzfilm hű marad az eredeti műhöz, eltérő módon közelíti meg és interpretálja azokat. Másodlagos kutatási kérdése pedig, hogy a rajzfilmek tartalmazznak-e olyan üzeneteket, amelyeknek szerepe lehet a környezetvédelmi nevelésben vagy az ökológiai tudatosság növelésében, és ha igen, milyen módon közvetítik ezeket a nézők felé. A kutatás fontossága, hogy feltárja a magyar animáció korai példáit a környezeti témák feldolgozásában, mélyebb betekintést nyújtva az ökológiai narratívák és a művészi megjelenítés kapcsolatába a magyar animációban. Valamint rávilágít annak fontosságára, hogy a média és a filmek hogyan segíthetik a környezetvédelmi üzenetek hatékonyabb átadását a közönség számára. A téma aktualitását növeli, hogy a János vitéz című rajzfilmnek idén volt az 50. évfordulója, az alapművet író Petőfi Sándor születésének pedig 200. évfordulója (a rajzfilm eredetileg a költő születésének 150. évfordulójára készült).

Kulcsszavak: ökokritika, magyar animációs film, természetábrázolás, János vitéz, Lúdas Matyi, Pannónia Stúdió, adaptáció

3.helyezett

Sós Timothy: A metamodernista jegyek hatása a kortárs filmek műfaji sajátosságaira

A műfajfilmek sajátosságainak folyamatos aktualitását vizsgálva elkerülhetetlenné vált felfedezni, hogy a 2010-es évek során a posztmodern értékek módosulni kezdtek, és ahogyan az irodalomban már korábban megtörtént, a filmművészet terén is egyre hangosabbá vált egy kifejezés, amelyet metamodernizmusként emlegettek. Timotheus Vermeulen és Robin van den Akker 2010-es *Notes on metamodernism* című tanulmányukban olyan jelenségként határozzák meg a metamodernizmust, mint ami a modernizmus és a posztmodernizmus között ingázik. Ingázik a modern lelkesedés és posztmodern irónia között, egyszerre remény és melankólia, egyszerűség és tudás, empátia és apátia, egység és sokféleség, totalitás és fragmentáció, tisztaság és kétértelműség. Kutatásom elsődleges kiindulópontját az a feltételezés alapozza meg, hogy a metamodern stílusjegyek nagy mértékben befolyásolják a 21. századi filmek műfaji sajátosságainak módosulását. Felvetésem szerint a jelenség által népszerűsített szemléletmód intenzív befolyást gyakorol úgy a filmek, mint a társadalom szociokulturális szférájára, jelenleg érzékelhető sajátosságait tekintve pedig előfordulhat, hogy egy stabil alapokon álló filmműfajra vetítve könnyűszerrel képes fellazítani azokat a stíluselemeket, amelyek magát a műfajt definiálták korábban. Konkrét példákkal élve kijelenthetjük, a metamodernista értékek előszeretettel tematizálják a társadalmi igazságtalanság és a globális problémák jelentőségét, így például a klímaváltozást is. Adam McKay *Ne nézz fel!* című 2021-es munkája a katasztrófa filmek műfaji sajátosságait veszi alapul, és átformálja azokat az új szemléletmód mintájára, olyan módon amely során az előzőekben felvetett összes többi metamodernista sajátosság teret nyer, míg végül ezen esetben is a műfaj felhígulásának lehetünk tanúi. Sőt, ennél még érzékletesebben nyilvánul meg a technika, amely során Ari Aster dekonstruálja a horror műfaját a 2023-as *Amitől félünk* című filmjével. A film megőrzi a posztmodern történetmesélésre jellemző fragmentáltságot, ám mindvégig nyitott arra, hogy további alternatív lehetőségekkel kísérletezzen. Továbbá megfigyelhető, hogy metamodernizmus aktualitása, és annak kettőssége nem kizárólag a vizsgált filmekben belül, hanem az adott filmek által a társadalomra generált szociokulturális jelenségek létrejöttében is megmutatkozik. Greta Gerwig *Barbie* Christopher Nolan *Oppenheimer* című

munkáik a metamodern korszak médián keresztüli virágzásának is jeles példái a Barbenheimer-jelenségen keresztül. Bár ez a rajongói kulturális részvétel első pillantásra játékosnak és ideiglenesnek tűnhet, mégis felfed egy jelentős átmenetet a társadalom szociokulturális gondolkodásmódjában. Greta Gervig posztmodern módszerei dekonstruálják a Barbie-t, a kapitalizmust, a nemek közötti konfliktusokat, és az individuum identitását, miközben modernista értékekkel ötvöződve eleget tesznek mindazon tendenciáknak, amelyek alapján Luke Turner manifesztuma szerint meghatározható a metamodernizmus. Jelenlegi feltételezéseim alapján a metamodernizmus nem feltétlenül a posztmodern leváltójaként értelmezendő, inkább a modern és a posztmodern közötti hídként fogható fel. Ezen jellege azonban nem befolyásolja a filmműfajokra való hatását. Az utóbbi évek példái alapján úgy gondolom, hogy a metamodern értékek egyre népszerűbbé fognak válni a következő évek műfajfilmjeiben, és nagy esély van rá, hogy jelenlétük által eltűntessenek a színről napjainkban még aktuális műfajokat. Kutatásom során ezen feltételezéseimet próbálom meg bebizonyítani.

Kommunikáció I. – kommunikáció és újságírás

1.helyezett

Keresztes Bence: A késő Kádár-kor ellenzéki nyilvánossága és a magyarországi külföldi tudósítók tevékenysége az 1980-as évek második felében

Doktori kutatásomban a késő Kádár-korszak ellenzéki nyilvánosságával foglalkozom. Elsődlegesen az államszocialista rendszerrel szemben fellépő szamizdatkészítők tevékenységét és azt általuk készített egyéb médiatermékeket vizsgálom. Az 1980-as évektől, elsősorban a demokratikus ellenzék tagjai (Kis János, Tamás Gáspár Miklós, Kőszeg Ferenc, Solt Ottilia) által szerkesztett szamizdatokat – különösképp a Beszélő, továbbá a Hírmondó, a Demokata és az Égtájak között című kiadványokat. De kitekintek még a népi ellenzék (Csoóri Sándor Csurka István) írásaira is a Tiszatáj és a Mozgó Világ című folyóiratokban. Az említett orgánumok szerkesztői, szerzői, bár nem voltak professzionális újságírók, hipotézisem szerint az általuk előállított tartalmakat már mindenképpen médiaorgánumként és a nyilvánosság valamilyen szintű részeként kell értelmezni. Az ellenzéki szereplők által készített szamizdatokban és félhivatalos újságokban ugyanis amellet, hogy akár direkt módon (mint a Beszélő esetében) vagy csak

burkoltan (mint a Tiszatájban) fejtették ki véleményüket a rendszerről az általuk írt esszékben és publicisztikákban, orgánumaik tartalmaztak olyan írásokat is, amelyek mind a formájukban, mind mondanivalójukban is – az angolszász értelemben független – típusú lapokra emlékeztettek, és láttak el hasonló tájékoztató, ellenőrző funkciókat. Ilyen újságírói elemek voltak például a szamizdatokban megjelenő interjúk, tudósítások és riportok, amelyek elsajátításáról Bartók Gyula, az Égtájak között című szamizdat egykori szerkesztője – a vele készített kutatási interjúmban – úgy fogalmazott: része volt az ellenzéki szerepnek. Az ellenzékért retorziókról azonban nemcsak a hazai ellenzéki csoportok, hanem a Magyarországon dolgozó külföldi tudósítók révén a nyugati orgánumok is beszámoltak. A nyugati sajtómunkások tevékenysége eddig kevésbe került a hazai kutatások fókuszába. 1986-tól a BBC-nek Nick Thorpe személyében állandó tudósítója volt Magyarországon; ezzel párhuzamosan Krassó György, az akkora már Londonba disszidált, egykori '56-os forradalmár adott hírt hazai forrásain keresztül az ellenzéki csoportok tevékenységéről. Ő tulajdonképpen egy egyszemélyes hírügynökséget működtetett Londonban (Magyar Október Szabadsajtó Tájékoztatószolgálat elnevezéssel), amelynek híryanagait továbbadta a SZER-nek és a BBC magyar nyelvű adásaiba, ahová Nick Thorpe is rendszeresen elküldte a tudósításait. Idén nyáron lehetőségem volt a londoni Nemzeti Levéltárban (National Archives) áttekinteni a budapesti brit nagykövetségnek a magyarországi ellenzékéről szóló iratanyagát és az Egyesült Királyságban megjelent újságcikkeket, amelyekben többszörösen visszatérő elem volt a külföldi tudósítóknak, a BBC-nek és Krassó viszonya az ellenzéki csoportokhoz. A konferencián kutatásom e friss eredményeiről számolok be: azt mutatom be, hogy mennyiben különbözött a magyarországi viszonyokról kialakult kép a nyugati médiumokban és a szamizdatokban, illetve milyen újságírói dilemmákkal kellett szembenézniük a külföldi újságíróknak az ellenzékkel való kapcsolattartásukkor.

2.helyezett

Csóka-Antal Erika-Zita: Mi történt az elmúlt évtizedben? avagy a GIF-ek időbeli változása

A vizualitás egyre nagyobb teret kapott mindennapi életünkben. Beszélgetéseink során is fontosnak érezzük, hogy metakommunikációs jelzéseinket pótoljuk, és az online üzenetváltásaink minél inkább hasonlítanak az élőbeszédhez. Ebben segítenek az online érzelmerkifejezők – legyen az egy színes emoji, egy szellemes mém vagy egy lendületes GIF. Ezek közül mégis a kis

mozgóképek többnek bizonyulnak, mint csupán animációk; egy-egy pillanatban tömörítik az érzelmeket, a humort, vagy éppen a gondolatokat, és válnak az internetes párbeszédnek fontos elemévé. Keletkezésük óta a GIF-ek hosszú utat jártak be a digitális térben, voltak már jelen a korai web korszakában webdesign elemként, aztán a Tumblr-n kiegészítő, napjainkban pedig online beszélgetéseink elengedhetetlen részei. Ezzel lehetőséget adva a felhasználóknak, hogy érzéseiket, reakciójukat vagy épp állapotukat kifejezzék a popkultúrából származó hurkolt mozgóképek által. Bár a kommunikációtudomány kutatási területén még mindig új területnek számítanak, a GIF-eket tanulmányozták már összetételük, sikertényezőik vagy akár kultúra-specifikus tulajdonságaik szempontjából is, azonban még mindig vannak vakfoltok a területen, különösen tipologizálásukat illetően. Hasonlóan a mémekhez, a GIF-ek is a netfolklór részét képezik, és a digitális térben történő kreativitás egyik megnyilvánulásának tekinthetőek. Jelenlegi kutatásban a GIF-ek időbeli változását vizsgálom egy tíz éves időszakot (2012-2022) véve alapul. A vizsgált minta egy 100 darabból álló GIF adatbázis, mely az elmúlt 10 év leggyakrabban használt GIF-jeit reprezentálja. A kutatás célja, hogy feltárja a GIF-ek fejlődését az elmúlt évtizedben. Olyan kérdésekre keressük a választ, hogy milyen tényezők, események és kulturális változások játszottak szerepet ebben a folyamatban, és ezek miként nyilvánulnak meg a GIF-ekben. A kutatás módszertana tartalomelemzésre épül, ennek keretében a főbb kérdések közé tartozik, hogy milyen változásokon és fejlődésen mentek keresztül a GIF-ek az elmúlt évtized során, és milyen témák, események, vagy kulturális mozzanatok hatottak a GIF-ek kialakulására és terjedésére, illetve mi a jellemző napjaink népszerű GIF-jeire a kompozíciójukat illetően.

Kulcsszavak: GIF, vizualitás, digitális tér, netfolklór

3.helyezett

Nagyi Orsolya: Az észak-erdélyi zsidóság kifosztásának politikája a sajtó- és levéltári források tükrében

Az európai és ezzel együtt a magyarországi, illetve az észak-erdélyi zsidóság második világháború alatti teljes kifosztásának, gazdasági megsemmisítésének, majd pedig kiirtásának, tehát magának a holokausztnak az alapját és a lehetőségét olyan politikai rendszer teremtette meg, amelyben az államok, amelyekben mindez végbement, jogszabályokat fogadtak el arról, hogy a

saját állampolgáraik bizonyos kategóriáit a társadalomban marginalizálják, kitzsítsák, másodrangú állampolgárokká teyék, vagy éppen megfosszák őket az állampolgárságuktól, gettókba zárva a társadalom többi kategóriáitól elkülönítsék, végül pedig átadják őket egy idegen hatalomnak, hogy az mindannyiukat kivégezze. Kutatásomban ennek a politikai rendszernek a kiterjedését, térhódítását magyarországi, hangsúlyosan észak-erdélyi vonatkozásban vizsgálom. Célom feltérképezni, hogy a zsidók kifosztása, illetve halálba küldése mögött milyen intézményi mechanizmusok állnak, pontosan milyen folyamatok vezettek oda, hogy a tömeggyilkosság és a gazdasági megsemmisítés állampolitikai rangra emelkedhetett. Megvizsgálom ugyanakkor a népirtási és kifosztási politika történelmi kontextusát, annak a jogalkotásban megnyilvánuló közpolitikai aspektusait, valamint azt a folyamatot, amely során a magyar társadalom fokozatosan eljutott oda, hogy nyíltan megfogalmazott célja a zsidók kifosztása, majd kiirtása lett. Az említett közpolitikáknak a megvalósulását levéltári, valamint sajtóforrások mentén ismertetem, megvizsgálva, hogy a korabeli dokumentumokból miképpen körvonalazódik a zsidóellenes politika érvényre juttatása a magyar társadalom szintjén. Ennek a folyamatnak a kiterjedését és az eredményeit néhány észak-erdélyi település esetében részletesen bemutatom.

Mérnöki, matematika, informatika - Engineering, Mathematics and Informatics Section

1. helyezett

Nagy Örs: Influence of sheet-to-purlin fasteners on web crippling resistance of trapezoidal profiles

Thin-walled cold-formed steel profiles are frequently used for secondary and even for primary load-bearing construction elements. Although their high strength-to-weight ratio because of the reduced sheet thickness is their main advantage, it increases the sensibility to loss of the stability. The bearing resistance of cold-formed members is usually associated with the critical load for different buckling modes, instead of the cross-sectional resistance. The slender nature of the elements makes them sensitive to web-crippling failure, when local stability loss of the web

plate occurs in the vicinity of concentrated loads, which in the most common case are the support reactions. The phenomenon is widely studied for thin-walled steel cross-sections having a single web, as Z or C shaped members, but relatively few data exist considering the cross sections with multiple webs, especially for loading near a free end. The research focuses on the determination of web crippling resistance of trapezoidal profiles in the zone of the end supports, in exterior one flange loading conditions. Previous research was done to investigate the local load resistance of the mentioned profiles for several geometries and support conformations. The influence of sheet thickness, overhang length and support dimensions were investigated, using a range of nonlinear finite element models, which were validated on laboratory tests. Based on the results, the analytic relation of the European standard was improved for multiple-webbed sections. During the research, for end support configurations with short overhangs, rotation of the end section above the internal edge of the support was observed, which causes the upward movement of the bottom flange, which is usually fixed to purlins. However, the Eurocode do not provide any information regarding the effect of sheet-to-purlin fasteners on local web failure of members with two or more webs. Additionally, the standard physical tests are done without bolts near the analyzed zones. This study investigates the influence of fasteners close to the free ends on web crippling behavior of trapezoidal sheets, with the help of detailed finite element models. (Keywords: Web crippling, Cold-formed trapezoidal sheet profiles, Finite element simulation, Exterior one flange loading, Sheet-to-purlin fasteners)

2.helyezett

Mátis Adrienn: State of the art review of the hybrid additive repair processes

Sustainable repair processes are of high interest for companies producing a large number of scraps, in order to shift towards circular manufacturing. The relatively new hybrid manufacturing technology, the combination of at least two different technologies into one single setup, offers a new extension for the repair possibilities. Components deemed as non-reworkable, due to wear, surface damage, micro-cracks, are reworkable hybridizing additive manufacturing (laser metal deposition) with subtractive machining (milling) in one setup. This approach doesn't only rebuild the original geometry, but it also strengthens mechanical properties, as different material combinations, coating are possible, while maintaining the component's original

tolerances. Therefore, the technology comes with a 1+1=3 effect, overcoming the limitations of the individual processes and taking benefit of the individual advantages.
In this article an overview on different hybrid repair process workflows, parameters will be given, highlighting the available hardware and software equipment and achievements in material combinations. It is not a straightforward process, as standardization, validation processes are lacking, therefore the literature review identifies the possible future research focus points. ;
This process and parameter mapping is initiated by the industrial need for innovative, efficient repair processes, which can be accommodated in a circular manufacturing system. As the hybrid manufacturing technology is still in development, this overview serves as a guideline for the definition of a workflow for industrial implementation. The workflow can be applied for various industries, for high-value components from aerospace, automotive, tooling and the material mapping accelerates the increase of industrial applications.

This research work is part of the Manufacturing Engineering Department of the Technical University of Cluj-Napoca, Romania and the industrial implementation of this technology is part of the author's engineering consultancy work in The Netherlands. The aim is to reply to the industrial needs identified at multiple clients with the research findings and results, connecting the work in consultancy and academia.

Keywords: hybrid manufacturing, repair, additive manufacturing, laser metal deposition, process mapping

3.helyezett

Kopacz Anikó: Polarized influence maximization using reinforcement learning methods

Now-days, social network analysis has several real-life application areas, such as digital marketing, misinformation spread on social platforms, politics. Analyzing the information spread in networks, where the underlying network structure is known, provides a better understanding of how public opinion emerges and changes over time. Social network analysis research various research problems featuring networks modelling real-life relationships, e.g., information spread in various communities. Influence maximization is an optimization problem that aims to maximize the information spread by selecting a given number of network nodes as starting points to broadcast

information. In order to deliver methods that are capable of constructing solutions feasible to apply in real-life scenarios, identifying the properties of the studied networks is necessary. Some real-life inspired social networks feature two opposing types of relationships between their nodes, such as trust and distrust-based relationships. Polarized influence maximization operates on networks that feature both positive and negative relationships between nodes of the network. Several soft computing methods were applied to assess the influence maximization problem to create easily scalable and robust algorithms. Reinforcement learning has promising results for the influence maximization problem, thus the investigation of reinforcement learning approaches to assess the polarized influence maximization problem is proposed. The social networks utilized to evaluate the performance of machine learning based methods reflect trust and distrust relationships between various communities of users obtained from the epinions.com customer review website. Preliminary results show that deep reinforcement learning approaches can be applied for the polarized influence maximization problem, and structure-based heuristics improve the overall performance.;

Pszichológia és neveléstudomány - Psychology and Education Science Section

1.helyezett

Veres Anna: A személyiségtípusok és munkaérték kapcsolatának vizsgálata középiskolások és egyetemisták körében

Számos tanulmány vizsgálja a személyiség és munkaérték közti összefüggéseket azzal a céllal, hogy a szervezetekben teljes képet kapjanak az alkalmazottakról, így hatékonyabbá téve a munkafolyamatot. Vajon mennyire számít, hogy milyen a személyiségünk, amikor a munkával kapcsolatok értékeinket határozzuk meg, de még nem dolgozunk? Ennek a kérdésnek a megválaszolására tesz kísérletet a tanulmány. Vitatott, hogy mely személyiségtípusok jelezhetik előre az adott munkaértéket. Jelen tanulmányban középiskolás és egyetemista személyek személyiségtípusait és munka-érték kapcsolatát vizsgáljuk. A vizsgálatban 366 személy vett részt,

kiknek az átlagéletkora 23,5 év (SD=8.09). Az alapadatok begyűjtésén túl, a 6 dimenziót mérő HEXACO személyiségtesztet (Ashton és Lee, 2009) és Super (1973) munkaérték kérdőívét használtuk adatgyűjtésre. A HEXACO személyiségteszt használata újdonságnak számít, mivel a legtöbb tanulmány öt dimenziót mérő tesztet alkalmaz, esetünkben a 6 dimenzió a következő: őszinteség, emocionalitás, extravertió, barátságosság, lelkiismeretesség, nyitottság. A kitöltők több mint fele (61%) a Pszichológia és Neveléstudományok Kar hallgatója. Pályafejlődés szempontjából rendkívül fontos az önismeret és a munka világának az ismerete, így a kitöltést követően a résztvevők megkapták az eredményeket magyarázattal együtt. Összességében az adatok hozzájárulnak a segítő szakmát választók profiljának a bővítéséhez és a hatékonyabb pályaeorientációs program elkészítéséhez egyaránt. A kapott eredmények a pályafejlődés és a pályaeorientáció tükrében kerülnek bemutatásra.

2.helyezett

Kosa Andrea: Kognitív deficit sajátossága matematikai tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknél

A korai matematikai képességek fejlődésében a kognitív folyamatoknak fontos szerep jut. A domén specifikus képességek (mint a mennyiségek megértése, a számjegyek felismerése, a számok mentális számegyenesén való könnyed mozgás stb.) mellett a magasabb rendű kognitív folyamatok (mint a végrehajtó funkciók, a munkamemória, a kognitív flexibilitás, a figyelmi kontroll, a gyors automatikus megnevezés) mint domén-általános képességek, ezen matematikai ismeretek és kvalitások elsajátításának segítői vagy akadályozói lehetnek. A megismerő folyamatok deficitje jó prediktora a későbbi matematikai teljesítménynek, korai diagnózisa megakadályozhatja, hogy a matematikai nehézségek kockázatának kitett gyerek jelentősen lemaradjon kortársaitól. Kutatásunk célja e kognitív deficit természetének vizsgálata. (1) A deficit általános vagy specifikus jellegét tanulmányozva, feltételeztük, hogy az elmaradás jellegzetes mintát ír körül, eltérőt a hasonló korú tipikusan fejlődő gyerekek mintájától, ahol az erős és gyenge pontok specifikus deficitet határoznak meg. Ez a deficit nem érinti az egész kognitív rendszert, a matematikai feladatmegoldásban részt vevő kognitív folyamatok nem rajzolnak kvázi egyenlő mintázatot; (2) A kognitív sérülékenység megnyilvánulási területét tekintve vizsgáltuk, hogy a numerikus területen súlyosabb-e az elmaradás, mint a verbális vagy vizuális-téri területen, ahol a

teljesítmény hasonló lehet a kontrollesoportéhoz; (3) Vizsgáltuk, hogy változik-e a kognitív deficit profilja a diagnosztikus küszöb súlyossági szintjének függvényében. Feltételeztük, hogy a deficit profilja súlyos matematikai nehézséggel diagnosztizált gyerek esetében egyenletes, ezen gyerekek alacsony teljesítményi szintet mutatnak minden számolási feladat esetében, míg az enyhébb diagnosztikus kritérium alapján diagnosztizált gyerekek az elmaradás néhány matematikai feladatnál mutatkozik és a kognitív profil sokkal jobban körülírható. 76 előkészítő gyereken (39 lány, 37 fiú, 74-95 hónapos korú, $m=81.34$, $SD=4.37$) végzett vizsgálat azt mutatja, hogy nincs olyan kognitív profil mintázat, mely megkülönböztetné a matematikai nehézséggel küzdő gyerekeket a hasonló korú tipikus fejlődést mutató gyerekek megismerési folyamatainak mintázatától. Specifikus elmaradást találtunk számos verbális területen, mint a verbális shifting, a munkamemória egyes részeinek terjedelme, a nyelvi figyelem, valamint a vizuális- tér információk feldolgozási sebességében. A matematikai nehézségekkel küzdő gyerekek alacsony teljesítményt mutatnak azon matematikai feladatoknál ahol verbális információt kell feldolgozzanak. Eredményeink azt mutatják, hogy ezen elmaradás nem függ a matematikai nehézség súlyossági fokától. Mivel tanulmányunk nem terjedt ki a vizsgált populáció nyelvi képességeire, jövőbeli kutatási irányvonalként a verbális információkat feldolgozó kognitív folyamatok és a lingvisztikus képességek kapcsolatának vizsgálatát tűzhetjük ki célként.

3.helyezett

Gáspár Ildikó: A zenei nevelés fontossága a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésében

Többéves tapasztalattal rendelkező pedagógusként megfigyeltem, hogy annak ellenére, hogy egyre fejlettebb technikai eszközökkel rendelkeznek az iskolák, könnyebben elérhető mindenki számára rengeteg információ, számos lehetőség van változatos tematikájú továbbképzőkön való részvételre a tanulók eredményei elmaradnak az előző nemzedékekhez viszonyítva. Új helyzetekkel találkozunk, megváltozott a társadalom is sok tekintetben, nekünk is folyamatosan változnunk, megújulnunk kell, hogy a tanulók fejlődésében betöltött szerepünkben hatékonyabbak lehessünk. Figyelmesen tanulmányozva a neveléstörténetet, rájöttem, hogy nem kell feltétlenül újat kitalálni, hanem a már meglévő elméleteket új módszerekkel bevezetni a mindennapi munkánkba. Pedagógiai munkám során tanítottam elszigetelt kis falvakban, és kisvárosban is. Tapasztaltam, hogy másként lehet haladni, eredményesebb a munkám, ahol a szülői

közösséget érdeklí a tanteremben folyó munka, ahol a családok nyitottabbak a kultúrára. Négy évvel ezelőtt egy osztályban kezdtem tanítani, amelyben a tanulók nagy része hátrányos helyzetű családból származik. Számos nehézségem akadt a napi tevékenységeimben, fegyelmezetlen voltak a tanulók, sokat beszéltek, nem figyeltek egymásra, agresszívek voltak. Talán eleinte tudattalanul kezdtem használni az éneklést, a gyermekjátékokat, később egyre jobban tapasztaltam a zene, az éneklés, a mondókázás, és más zenei aktivitás pozitív hatását a tanításra nézve. Kezdett megváltozni tanulóim viselkedése, magatartása. Azt is megfigyeltem, hogy a tanulók dalismerete nagyon csekély. Nem ismernek elegendő gyerekdalt, mondókát, népdalt. Ha a kedvenc énekük felől érdeklődtem az éppen aktuális tehetségkutatók felkapott dalait, a világhálón található mulatós dalokat sorolták, amelyek dallama a fülükben megmaradt. Ennek következtében határoztam el, hogy kutatom a tanulók és szülők hozzáállását a zenei neveléshez, és bebizonyítom, mennyire fontos lenne, hogy az iskolákban szakképzett pedagógusok, szakmailag jól felkészült óvónők, tanítók foglalkozzanak a gyermekek zenei nevelésével. Tanulmányomban foglalkozom a zenetanítás céljával, milyen zenei élményekhez juttatja a gyerekeket és milyen képességeket fejlesztünk általa. A személyiségfejlesztés társas kapcsolatokat feltételez. Az elsődleges szocializációs közegben, a családban kezdődik a „személyes én” kibontakozása, a gyerek lelki egészsége a család egysége döntő ebben a folyamatban.[1] A másodlagos szocializációs környezetben, az intézményes nevelés keretei között fejlődik az alkalmazkodási képessége, kreativitása, elkezdődik az egyéni értékrend kialakulása. A zenei nevelés hozzájárul olyan szociális kompetenciák fejlesztéséhez, mint a kitartás, az állhatatosság, megbízhatóság, valamint ezeknek a magatartásban megnyilvánuló formái az egymásra hagyatkozás, a bizalom, az önismeret, az együttműködés. Kodály örökségét életben tartva, az ő módszerével dolgozva bizonyítást nyert a zenei nevelés jótékony hatása, amely nemcsak a tanulók magatartását képes megváltoztatni, hanem hatása van a nevelés többi területére is. A zenei nevelés transzferhatásait vizsgálva próbáltam összefoglalni, hogy az iskolai tanulás eredményességéhez milyen nagy segítséget nyújt a zeneoktatás. Hiszen köztudott, hogy az olyan tudás hasznos, amely sokféle helyzetben felhasználható, amit az egyik tanulási folyamatban elsajátítottunk át tudjuk tenni egy másik tanulási folyamatba. Számos vizsgálat eredményei alapján bizonyított lett a zenetanulás transzferhatása, hozzájárulása a kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Mivel a dolgozatomban azt próbálom bizonyítani, hogy mennyire előnyös a zene a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésében, vizsgálom, hogy milyen alapon nevezhetünk egy tanulót hátrányos helyzetűnek. Tapasztalatom

alapján bemutatom, hogy milyen hiányosságokkal indulnak ezek a tanulók, melyek azok a területek, amelyekre különösen oda kell figyelni a nevelésben. Kokas Klára munkássága példamutató lehet a gyerekek kezelésében, a velük való foglalkozásokon. A zene szerepe a személyiségfejlesztésben és a zenei ízlés fejlesztése című részekben általánosságban megfogalmazom a szakirodalom lényeges gondolatait ezzel kapcsolatban, külön figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű gyerekek esetére. Úgy érzem, hogy esetükben hatványozottabban figyelniük kell, hiszen pótolnunk kell lehetőség szerint mindazt, amit a családtól nem kapnak meg. Az iskolai tanulás eredményességéhez segítséget nyújthat a zeneoktatás. Az utóbbi évtizedek hazai és főként nemzetközi, a zenetanulás transzferhatásait vizsgáló kutatások alapján a zenetanulás hozzájárul bizonyos kognitív és motoros készségek fejlődéséhez, a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez, az intelligencia fejlődéséhez. A zenével történő foglalkozás segítséget nyújt a szociális hátrány leküzdéséhez, valamint hozzájárul a szociális kompetencia fejlődéséhez is. A kutatások a zenetanulás és az olvasás közötti összefüggésre is felhívják a figyelmet. Számos eredmény szól amellett, hogy a zenei képességek fejlesztése hozzájárulhat az olvasás elsajátításának sikerességéhez. Összegzésként elmondható, hogy a zenetanulás transzferhatásaira irányuló vizsgálatok szerint a zenei nevelés mind a közösségi, mind az egyéni kompetenciákra jótékonyan hat. A zenei nevelés, a Kodály-koncepció hatékony voltát érdekes módon más nemzetek talán jobban kihasználják, ezt bizonyítja, hogy Magyarországról hívnak tanárokat, akik kipróbálhatják, megtaníthatják a módszert ottani tanároknak is. Kokas Klára Amerikában tanítottam könyve is ezt igazolja: nem azért kell komolyan venni a zeneoktatást, mert jobb zenészek, vagy zeneértő közönséget nyerünk általa, hanem mert a Kodály-módszer szerinti zenei nevelés jó segítséget nyújthat az oktatásban.[2] Hatására megváltozik a gyermekek iskolához/ tanuláshoz való hozzáállása, viselkedése, önbizalom és önbecsülés kialakul, fejlődik kreativitásuk, gazdagodik érzelmi életük, könnyebben megvalósul a gyermekek szocializációja, csökkennek a fegyelmezési problémák, erősödik a csoporttudat, fejlődik a koncentrációs képességük, az egymásra-figyelés, a pontosságra való törekvés.

Szociológia és multidiszciplináris társtudományok - Sociology and Multidisciplinary Social Science Section

1.helyezett

Deák Enikő: Intézményben élő fiatalok jövőképe és integrációs esélyei

A kutatásom célja segíteni a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiatalok minél sikeresebb beilleszkedését a társadalomba, a munkaerőpiacra azáltal, hogy a felkészülés már a rendszerben minél szakszerűbben és hatékonyabban történjen meg. Szeretném kiemelni azokat az egyéni, illetve intézményi szinten lévő erőforrások, készségek, képességek szerepét, melyek védőfaktorként, preventív jelleggel bírnak a gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatalok esetében. A kikerült fiatalok esetében pedig kíváncsi lennék arra, hogy milyen elakadásokkal találkoztak az otthon elhagyása után, milyen erőforrások segítettek őket az esetleges akadályok leküzdésében, milyen helyzetekben voltak megfelelőek a megszerzett készségek illetve, hogy milyen fejlesztő programokban vettek részt a kikerülés után, és az miben segítette őket. A témában végzett hazai és nemzetközi kutatások is számos problémára hívják fel a figyelmet. Az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiatalok többsége nem képes segítség nélkül megbirkózni a felnőtt szerepekkel, nem tudja lezárni traumatikus múltját, magas az aránya azoknak, akik a jóléti ellátórendszerek állandó támogatására szorulnak. A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedettek társadalmi kirekesztettségére szintén számos kutatás is felhívja a figyelmet. Úgy tűnik, hogy a gyermekvédelmi rendszerből kilépő fiatalok nem kapják meg a szükséges szakmai segítséget, többségük nem sajátítja el az önálló élethez, a felnőtt szerepek beteljesítéséhez szükséges készségeket, képességeket. A kikerültek önbecsülése, önbizalma alacsony, sikertelen iskolai pályafutásuk következtében munkaerő-piaci pozíciójuk gyenge. Ezért is tartom fontosnak és megalapozottnak azt, hogy a kilépők esetében már a rendszer elhagyása előtt, már jóval korábban megkezdődjön az önálló életre való felkészítés a gyermek életkorának megfelelő nevelési módszerek alkalmazása segítségével. Az empirikus kutatások sok esetben a gondozásból kikerült fiatalok beilleszkedési zavaraira fókuszálnak, hiszen a rendszerből kilépve

szembesülnek a munka és a lakáshiánnyal, a család támogatásának hiányával, önbizalomhiánnyal, társas kapcsolatok hiányával és nemcsak. Az egyéni jellemzők és mikrokörnyezeti hatások mellett a tágabb szociális kontextus is meghatározza, milyen célokat, reményeket tűznek maguk elé a serdülők. Tehát a kutatás tartalmát összefoglalva elmondhatom, hogy többek között arra a kérdésre is keresem a választ, hogy milyen erőforrásokra tesznek szert a sajátos szocializációjuk során: anyagi, kulturális, kapcsolati. Ezeket a rendszerből való kikerülés után hogyan sikerül kamatoztatni a különböző élethelyzetekben (oktatási intézményekben, munkahelyen)? Ez a része a kutatásnak a fiatalokra, személyekre fókuszál. Emellett van egy másik része is, ami arról szól, hogy az intézmények mit tesznek azért, hogy ezekkel a boldoguláshoz szükséges erőforrásokkal ellássák a fiatalokat, illetve olyan készségeket alakítsanak ki bennük, ami rezilienciára hajlamosítja őket később a munkahelyen, különböző társadalmi szerepek ellátásában, hogyan látják a szakemberek a rendszert frissen elhagyó fiatalok jövőperspektíváit. A kutatás első részét, melynek a fiatalok az alanyai kérdőívvel készülne. A második interjúkkal Az interjúkat pedig azon gyermekvédelmi intézmények szakembereivel, vezetőivel végezném, ahonnan a fiatalok kikerültek. A kutatást három (Maros, Hargita és Kovászna) megye szintjén végzem bevonva a civil és állami szektort is. A kérdőívek és interjúvezetők kidolgozása most van folyamatban. A kutatás várható hozadéka véleményem szerint segítené egy kezdetleges mentorprogram kialakítását, mely hiánycikként definiálható a gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatalok körében. Továbbá segítené a prevenció irányok meghatározását a rendszerben nevelkedő gyerekek körében kihangsúlyozva azon területeket, ahol a hatékony beavatkozási tervek hosszú távon sikeresnek mondhatóak.

Kulcsszavak: gyermekvédelmi rendszer, kikerülés, jövőkép, társadalmi integráció, erőforrás, intézményi és egyéni szint

2.helyezett

Csobády Csilla: Magyar nyelvű helynevek ismeretének vizsgálata Körtrvényes községben

Jelen tanulmány az eddigi kutatói munkám sorába illeszkedik, melyek szlovák–magyar kétnyelvű környezetben történnek Szlovákiában, s a helynévkutatás áll középpontjukban. Legutóbbi gyűjtésem helye Körtrvényes (szlov. Hrušov), mely egy kisközség a

Kassai kerületben, azon belül a Rozsnyói járásban, a szlovák–magyar határ mentén. A 2021-es népszámlálás alapján a falu lakosságának 79%-a magyar nemzetiségű és anyanyelvű, a további 19% szlovák nemzetiségűnek, 20% pedig szlovák anyanyelvűnek vallja magát. Kutatásom célja a település magyar és szlovák nyelvű helyneveinek összegyűjtése volt, illetve ezen helynévkincs ismeretének vizsgálata az itt élő lakosok körében. Az általam készített adatbázis 91 szlovák, valamint 278 magyar helynevet tartalmaz. Egy korábbi tanulmányban a szlovák nyelvű helynevek ismeretét vizsgáltam részletesebben, valamint annak kapcsolatát a település nyelvi tájképével, illetve az itt élők nyelvhasználatával. Emellett egy másik munkám során egy, a településen élő általam kiválasztott többgenerációs kétnyelvű család helynévismeretét elemeztem, melynek célja volt a helynevek áthagyományozódásának a vizsgálata is. Jelen tanulmányban a magyar nyelvű helynevek ismeretére szeretnék kitérni részletesebben. Az adatközlők a teljes lakosság (335 fő) 10%-át teszik ki, 34 fővel készítettem szlovák vagy magyar nyelvű interjút. A mintavételi csoportban a férfiak és a nők aránya, illetve a nemzetiségi arányok egyaránt tükrözik a populáció egészében megjelenő számokat, így statisztikailag releváns adatokat kaphatunk. Vizsgálom, hogy az általam megkérdezettek körében melyek a leginkább ismert helynevek, illetve a legkevésbé ismert helynevek. Ennek okait ugyancsak törekszem feltárni. Elemzem továbbá azt, melyek azok a befolyásoló tényezők, melyek kihatnak az egyének helynévismeretére.

Kulcsszavak: onomasztika, kétnyelvűség, helynév, helynévkutatás, helynévismeret

A jelen munkát Magyarország Collegium Talentum programja támogatta. Készült a VEGA 1/0316/21-es számú, Egyszerű és szervezett nyelvi menedzselés szlovák–magyar kétnyelvű környezetben megnevezésű projekt keretében.

Kolumbán Rita: Mentálhigiénés céllal végzett foglalkoztatások az erdélyi szociális szolgáltatásokban

A szociális ellátórendszer kiemelt fontosságú egy adott társadalom életében. Funkcionális célja a szociális segítségnyújtás, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok védelme, a szociális kirekesztődés megakadályozása, a szociális védőháló kiépítése és működtetése. Rendszerszintű funkciója a társadalom integráltságának javítása, értékei a társadalmi szolidaritásból, mint alapvető értékből képződik le (Dániel 2014). Kutatásunk az erdélyi magyar szociális tevékenységű

nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat vizsgálja, azzal a céllal, hogy felmérje a mentálhigiénés céllal végzett foglalkoztatásokat, tevékenységeket. Számos információval rendelkezünk a szociális ellátórendszer működéséről, alkalmazottainak számáról, emberi és más erőforrásairól. Tudjuk, hogy hány ellátott, kedvezményezett fordul meg az intézményekben. Előző kutatások (lásd. Kiss 2010, Dániel, 2014, 2018) tanulmányozásával látjuk, hogy miként szerveződik és alakul a nonprofit szervezetek hálójában ezen belül pedig a szociális ellátórendszer. Ezen információk birtokában tevődik fel bennünk a kérdés, hogy a szociális hálón belül, hogyan alakul a kliensek foglalkoztatása? A segítségben alkalmazott módszerekről keveset tudunk. Jelen kutatás új perspektívát kínál a szociális hálóról. Félig strukturált interjúk segítségével olyan segítő szakembereket vizsgáltunk, akik munkavégzésük során rendszeresen végeznek foglalkoztatásokat. Megtudtuk, hogy milyen foglalkoztatás típusokat alkalmaznak a segítő szakemberek, hogyan jelenik meg ezekben a foglalkoztatásokban a mentálhigiénés cél. A kutatás újdonsága, hogy míg előző kutatások szervezeti és programszintjén vizsgálták a szociális tevékenységű intézményeket, jelen kutatás szolgáltatás szintjén vizsgálja, a szakemberek "szemövegén" kerestük. Így mélyebb képet kapunk tevékenységükről és betekintést nyerünk a foglalkoztatások végzésébe a tervezés folyamatoktól egészen a visszajelzésekig. Megvizsgáljuk továbbá, hogy milyen mintázatok rajzolódnak ki a foglalkoztatások végzése kapcsán különös tekintettel a segítő szakemberek együttműködési szokásaira.

3.helyezett

Mihály Kriszta-Kinga: Máramaros vármegye színes nemzeti kisebbsége 1920 és 1945 között – kisebbségi alkotmányos jogok, identitás és történet

Máramaros megye olyan térsége Erdélynek, ahol jelenleg is számtalan kisebbség él, azonban a két világháború közötti periódusban és a második világháború alatt a kisebbségek a mostaninál jelentősebb arányban voltak jelen. A kutatásban jelölt időszakban Máramaros vármegyében/ megyében kisebbségben leginkább magyarok, zsidók, ukránok/rutének, németek és cipszerek, illetve cigányok éltek, ám a politikai változások következtében, a második világháború idején, a többségi román népesség is kisebbségi helyzetbe került. A magyarság jelentős lélekszámban Máramarosszigeten és környékén élt, a zsidók is leginkább Máramarosszigeten és környékén, a ruszinok Máramarosszigeten és környékén éltek, a cipszerek pedig Felsővisón,

Borsán és környékén fordultak elő.Összefoglaló jellegű kutatásomban, a kisebbség szó meghatározásából kiindulva, bemutatom azokat az alkotmányokat, amelyekkel Magyarország és Románia (korabeli kisebbségvédelmi intézmények híján), a jelölt időszakban jogot biztosított kisebbségeinek, valamint azokat a nemzetközi jogi dokumentumokat is, amelyek a nemzetállamok határainak módosítása útján a kisebbségi helyzetet több alkalommal megváltoztatták.Kutatásomban kiemelkedő szerepet kap az identitás és a kisebbségi identitás, emellett, foglalkozom általánosabban észak-erdélyi kisebbségkutatással is. Természetesen, kiemelkedő szerepet kap a két világháború közötti időszakban és a második világháború alatt a Máramaros vármegyei kisebbségek története. Statisztikai adatok segítségével mutatom be, hogy Máramaros vármegye járásában, illetve nagyobb városaiban hogyan oszlottak meg a különféle nemzeti kisebbségek. Fontos körülmény, hogy kevés olyan összegző tanulmány vagy kötet áll rendelkezésre, amely Máramaros megye/vármegye két világháború közötti és a második világháború alatti kisebbségtörténetét összegezné.Jelen tanulmányom célja a Máramaros vármegyére vonatkozó kisebbségkutatási szövegek feltérképezése, amelynek alapja a doktori disszertációm első nagyobb fejezete.

Kulcsszavak: identitás, kisebbségi jogok, kisebbségkutatás, kisebbségvédelem, Máramaros

Kürti Tünde: Munka: gazdaság és moralitás. Modern vállalati szférában dolgozó erdélyi fiatalok perspektívái

A leginkább elterjedt munkafogalom gazdasági szemléletű, azonban a szükségletkielégítés biztosításán túl, a modern társadalmakban a munka a társadalmi integráció alapjául is szolgál (Török, 2009). Polányi (2004) meghatározása alapján a hagyományos társadalmakban a gazdasági tevékenységeknek nem volt elkülönült intézményrendszere, hanem az elfogadott társadalmi normák, értékek, szabályrendszerek alapján működtek – a gazdasági tevékenységeket alapvetően kulturális-társadalmi alapelveken alapuló szabályok határozták meg. Hasonlóan írja le Fél–Hofer (1997), illetve Szabó (2006) is, amikor arról értekeznek, hogy a parasztcsaládok munkaszervezésében, mindennapi életvezetésében milyen fontos szerepet játszanak a morális

elképzelések. Mindez az iparosodás, polgárosodás után változott meg, amely elszakította a gazdasági tevékenységeket az addig megszokott társadalmi-erkölcsi rendtől. A munkám során két témát érintek: a munka jelentését, munkavégzési módokat és azok változásait; illetve a fiatalok munkavégzési sajátosságait, ezzel kapcsolatos attitűdjeit. Célszerűnek tartom mindezt egyéni szinten vizsgálni, figyelembe véve a közösség, környezet hatásait a saját értelmezésekre nézve. Ezek alapján az első kérdés, amit felteszek, hogy az őket körülvevő környezet miként befolyásolta vagy befolyásolja, hogy mit jelent számukra a munka és hogyan határozzák meg az értelmes munka fogalmát. A második kérdés: a gazdasági, megélhetést biztosító jellegén kívül, milyen más szerepet tulajdonítanak a munkának – dolgoznának-e akkor is, ha olyan mennyiségű pénzhez jutnának, amely munka nélkül is biztosítaná a megélhetésüket életük hátralévő részére? A harmadik kérdést arra a felvetésre alapozom, miszerint a modern vállalatok esetében az emberi erőforrás-menedzsment területén jelentkező egyik alapvető etikai dilemma az erőforrás kizsákmányolása, ezáltal az emberi méltóság kérdése (Németh, 2016). Az én kérdésem tehát: hogyan lehet megtalálni a vállalatok morális útvesztőiből a lehetséges kiutat – hogyan lehet fejlődni és tanulni ezekben a helyzetekben akár egyénként, akár közösségként? Az adatfelvétel során 23 értelmiségi – Erdély különböző településeiről származó, de Kolozsváron munkát vállaló –, szellemi-irodai munkát végző fiatallal beszélgettem. A félig strukturált interjúk keretében direkt kérdések által információkat kaptam gyerekkori, munkával kapcsolatos élményekről, szülők és nagyszülők munkavégzéséről, pályaválasztásról, munkahelyi tapasztalatokról. Továbbá arról, hogy egy alapján véve számítógéphez kötött, gazdasági érdekeket előtérbe helyező munkavégzés mellett, miként élhetik meg a hivatásorientált munkavégzés élményét is. Indirekt módon, a történetmesélések során kirajzolódott egy kép arról is, hogy miként kerülnek ellentmondásba a munkahelyi környezet elvárásai és a magánéletben vallott elvek és értékek. Az eredmények azt mutatják, hogy a korai szocializációs közegekben szerzett tapasztalatok meghatározzák, hogy mit jelent számukra a munka – a család és a tanárok szerepe vált hangsúlyossá annak tekintetében, hogy milyen elvek szerint szervezik meg munkájukat, a közösségben való részvételüket. Utóbbinak jelentősége van annak okán is, hogy eleve adott anyagi javak mellett is kötelességüknek éreznék, hogy cserébe a közösség javára cselekedjenek. A munkavégzés morális jellege tehát nem tűnik el teljesen a modern munkaerőpiac szabályai ellenére sem. El kell azonban fogadni, hogy ezek a szabályok már más közegben, más körülmények között

jutnak érvényre, talán többet kell dolgozni értük, de még mindig lehet rá példákat találni, még mindig létező. Kulcsszavak: munka, modern munkahelyek, gazdaság, moralitás, fiatalok;

Sociology and Multidisciplinary Social Science Section - Sociology and Multidisciplinary Social Science Section EN

1.helyezett

Papp Olga: Surveying Software Developers: is Working from Home Causing Anxiety-Driven Addictions?

Background: Although software development is a highly paid profession, it is also a very stressful one. Negative stress, also known as distress is present in all phases of the software development lifecycle and has different sources: during the requirements definition phase developers are anxious to anticipate the needs of the users, which are often ambiguous and constantly changing; during the coding phase developers are irritable due to the struggle to find the best solution to the high level design; while during testing stress comes from the need of tying the loose ends and make a complete package out of the solution, while keeping the deadlines committed. By adding to this mix the blurred border between work and life due to the new way of working from home, which software developers prefer, the effect is an even more increased level of stress and anxiety, which can lead to behavioral addictions. These addictions have the same effect as substance addiction, they produce an intense activation of the reward system, creating feelings of pleasure while neglecting normal activities. Objectives: Objective of this study was to examine the effect of anxiety on frequency of behavioral addictions in software developers working from home. Method: In this online survey, anxiety, work-, social media-, series watching-, smartphone- and online gaming addictions were measured. A total of 112 software developers working at a large software development company in Hungary completed the survey. Results: Results show that 27.7% of participants had mild, 11.6% medium while 1.8% severe anxiety levels, 11.6% were work-addicted, 4.46% showed social media addiction, 0.89% were online game

CTD Absztraktfüzet

addicted, 0.89% had high levels of series watching engagement while 30.36% showed medium levels, 6.25% had high levels of smartphone usage frequency while 40.18% had medium levels. Results show that anxiety is a significant predictor of work-, social media-, online gaming- and smartphone addiction, age is a mediating factor on the effect of anxiety on social media addiction, gender is a mediating factor on the effect of anxiety on smartphone addiction, working from home is a mediating factor on the effect of digital addictions (social media, series watching and smartphone) on anxiety. Conclusions and future research direction: While working from home has its benefits with software developers, employers need to be aware of the increased risk of developing anxiety-driven behavioral addictions. Furthermore, the increased prevalence of digital addictions raises the need of double-clicking into this domain to understand the why behind this trend and suggest risk-decreasing solutions.

Keywords: working from home, stress, anxiety, behavioral addiction, software developer

2.helyezett

Péter István: Opportunities for the development of the student labour market in Romania

Student work is an important way to gain work experience. In addition, in most countries, student work can also provide students with an extra source of income to help them earn a living during their university years. At the moment, this is lacking in Romania, although all the more westernised countries have been using it successfully for decades. Student labour thus represents an under-utilised labour force in the labour market, which could provide hundreds of thousands of students with the opportunity to gain relevant work experience and earn money during their university years. In my research, I will investigate, among other things, why a system to promote student employment has not yet been developed administratively in Romania, and how students in the largest university cities perceive the work they do during their university years.

3.helyezett

Dobre Eleonóra: The impact of demographic changes on HR processes, a highlight on workplace learning, upskill and reskill in the context of the future or work

Demography plays a fundamental role in shaping the landscape of human resources. The interdependent relationship between these two fields is observable in the workforce composition,

CTD Abstractfüzet

labor market trends, talent management strategies and also on learning. Changes perceived in demographic changes are shaping and transforming human resources management. In an era marked by demographic shifts, technological advancements, and evolving work preferences, organizations are facing the need to understand and adapt to the changing demographics to effectively manage their human resources. This article explores how demography influences HR and offers insights into how organizations can navigate this dynamic landscape with a highlight on learning related processes. The aim is to contribute to human resources specialists as practitioners and academic experts to be able to observe the impact of demographic changes on human resources management.